

КОМПОЗИЦИОННАЯ АРМАТУРА КАК АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ)

Алиев Машраб Рахмонкулович

и.о. доцент “Строительство зданий и сооружений”

Джизакского политехнического института

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6390314>

Аннотация. В статье анализируется теоретическая и практическая значимость применения композитной арматуры в современном строительстве и оценивается ее эффективность.

Ключевые слова: композит, арматура, применение, эффективность, зданий.

На теоретическом и практическом уровне рассматриваются вопросы эффективного использования композиционной арматуры в современном строительстве как альтернативной технологии. Приведены ее технические характеристики, экономические преимущества, рекомендации по применению, а также сравнительный анализ показателей композиционной и традиционной стальной арматуры.

В связи с постоянно растущими требованиями, предъявляемыми сегодня к коррозионной стойкости и безопасности зданий, сооружений, дорог, мостов существует потребность в высокопрочных и долговечных материалах для строительной отрасли, обеспечивающих энерго- и ресурсосбережение. Основным строительным материалом сегодня, по-прежнему, является бетон, альтернативной замены которому пока не существует. Широчайшее применение на практике получило дискретное армирование бетона стальной арматурой (стержнями, проволокой, арматурными канатами) с созданием, так называемых железобетонных конструкций. Но, как известно, коррозия металлической арматуры начинается с разрушения бетонного слоя.

Проникающая через микротрещины влага или агрессивная среда создают условия для образования оксидов металла, вследствие чего начинается коррозия металлической арматуры. Под давлением растущей на арматуре ржавчины начинается, так называемое, «отстреливание» бетона, вследствие чего происходит дальнейшее разрушение бетонной конструкции. Это приводит к аварийному состоянию объекта опасному для жизнедеятельности человека.

Решением проблемы коррозии металла является использование в бетонных конструкциях композитной арматуры.

Композитная арматура – это уникальный строительный материал, в три раза превосходящий по прочности обычную стальную арматуру при меньшем почти в четыре раза удельном весе. Ее технические характеристики – абсолютная неподверженность коррозии, гниению, короблению, уникальная химическая стойкость, диэлектричность, нетеплопроводность и трудногорючесть, позволяют применять такую арматуру в дорожном строительстве, при усилении мостов, в ограждающих конструкциях, работающих в условиях ускоренной коррозии стальной арматуры и бетона (причалы, сухие доки, укрепление набережной полосы).

Согласно аналитическим прогнозам композитная арматура в скором времени станет одним из самых востребованных материалов в строительстве. Особенно эффективно ее использование для дорожного строительства, для изделий, работающих на упругом основании (основания и откосы дорог, асфальтобетонное покрытие, подпорные стенки, плиты и т.д.). Перспективно применение для создания сейсмоустойчивых поясов зданий и сооружений как существующих, так и вновь возводимых.

Композитная арматура относится к первой группе химической устойчивости по ГОСТ 9.071-76 к минерализованной, морской, аммиачной воде; серной, соляной, фтористоводородной кислоте. Модуль упругости при растяжении и изгибе не менее 40000 МПа (по своим техническим качествам 8 мм композитной арматуры заменяет 10 мм металлическую арматуру). Прочность при растяжении и изгибе не менее 1000 МПа (относительное удлинение при растяжении базальт-пластиковой арматуры 5,6 % до разрыва, стеклопластиковой 2,2 %). Вес 1 км композитной арматуры диаметром 8 мм составляет всего 65 кг, а металлической арматуры – составляет 400 кг.

Крепления стержней арматуры производиться полимерными фиксаторами, а также с помощью отожженной металлической вязальной проволоки аналогично вязке сеток из металлической арматуры с применением пистолета для вязки арматуры. Связывание осуществляется отожженной проволокой с покрытием, диаметром 0,8-1 мм намотанной на катушки. Использование вязального пистолета увеличивает скорость изготовления арматурного каркаса в несколько раз.

Скорость вязки одного узла меньше секунды, за смену вязальщик при помощи пистолета может сделать от 5 000 до 15 000 узлов в зависимости от квалификации вязальщика и конструкции каркаса.

Таким образом, композиционная арматура как альтернативная технология имеет перед традиционной стальной арматурой целый комплекс преимуществ:

- высокая долговечность (за счет абсолютной коррозионной стойкости композитного материала, а также щелочестойкости в среде бетона);

- повышенная прочность и легкость конструкций (за счет наилучшего соотношения веса и усилия на разрыв);

- повышение безопасности строящихся объектов (за счет высокой прочности, легкости, пожаробезопасности и экологичности);

- решение проблемы энергетической эффективности зданий и сооружений (за счет низкой теплопроводности);

- сокращение транспортных расходов (за счет низкой плотности композитного материала и за счет объема – скручивается в бухты до 8 мм в диаметре включительно);

- при погрузочно-разгрузочных работах не требует дополнительного специального оборудования, т.к. вес в 9 раз меньше стальной арматуры (один рабочий в силах самостоятельно перенести порядка 300 погонных метра арматуры весом около 50 кг – увеличение скорости работ);

- дешевле обычной арматуры по цене монтажа, более технологична и безопасна при монтаже (не требуются сварочные работы, и композитная арматура поставляется любой строительной длины); – радиопрозрачна, магнитоинертна (исключено изменение прочностных свойств композитной арматуры под воздействием электромагнитных полей);

- не теряет свои прочностные свойства под воздействием сверхнизких и высоких температур.

Проведенный анализ показывает, что использование композиционной арматуры увеличивает срок службы конструкций в 2-3 раза по сравнению с применением металлической арматуры, особенно при воздействии на них агрессивных сред, в том числе содержащих хлористые соли, щелочи и кислоты.

References:

- 1) Ашрабов А. А., Сагатов Б. У., Алиев М. Р. Усиление тканевыми полимерными композитами железобетонных балок с трещинами //Молодой ученый. – 2016. – №. 7-2. – С. 37-41.
- 2) Sagatov B. U. et al. Review of strengthening reinforced concrete beams using cfrp Laminate //European Science Review. – 2016. – №. 9-10. – С. 213-215.
- 3) Алиев М. Р. Экспериментальное определение динамических характеристик кирпичных школьных зданий //Academy. – 2020. – №. 11 (62). – С. 66-70.
- 4) Rakhmonkulovich A. M., Abdumalikovich A. S. Increase seismic resistance of individual houses with the use of reeds //Modern Scientific Challenges And Trends. – 2019. – Т. 189.
- 5) Юсупов У. Т., Алиев М. Р., Илхомов Р. Архитектурное решение энергоэффективных многоэтажных жилых домов //Science and Education. – 2021. – Т. 2. – №. 5. – С. 276-287.
- 6) Юсупов У. Т., Алиев М. Р., Рузматов И. И. Энергоэффективность новых жилых домов //Science and Education. – 2021. – Т. 2. – №. 5. – С. 131-143.
- 7) Aliyev M. R. Bino va inshootlarning konstruksiyalarini tekshirishning asosiy bosqichlari //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 98-102.